

Научная статья
УДК 159.947.5:37.015.3
DOI: 10.5281/zenodo.18098935

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ: ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© 2025 С.Н. Зинченко

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»

ORCID: 0009-0000-9813-3378

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье исследуется учебная мотивация подростков как психологический процесс, интегрированный в структуру личности, в контексте современного образования. На основе теоретического анализа и эмпирического исследования, проведенного в 2025 году в Лицее № 64 г. Омска, изучены личностные аспекты мотивации учащихся 4–8 классов, включая её когнитивные и эмоционально-ценностные компоненты. Используются модифицированные методики диагностики мотивации Спилберга Ч.Д. и Матюхиной М.В., а также авторская шкала оценки мотивационных установок. Результаты показывают, что на мотивацию как личностный процесс формируется под влиянием возраста, пола и эмоциональных состояний, таких как тревожность и гнев. Установлены корреляции между мотивацией, познавательной активностью и мотивацией достижения, а также влияние негативных эмоций на снижение учебной вовлеченности. Полученные данные обосновывают необходимость психологической коррекции мотивационной сферы личности подростков, направленной на её развитие и укрепление.

Ключевые слова: учебная мотивация, психология личности, познавательная активность, мотивация достижения, эмоциональные состояния, подростки, образовательная среда, психологическая коррекция мотивационной сферы

Для цитирования: Зинченко С.Н. Формирование учебной мотивации подростков: эмоционально-ценностные и когнитивные аспекты в контексте современного образования / С.Н. Зинченко // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 240–252. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098935>.

Введение. Проблема формирования учебной мотивации подростков приобретает особую актуальность в условиях цифровизации образования и трансформации роли педагога в современном образовательном процессе. В условиях доступности информации через цифровые технологии интерес подростков к системному познанию снижается, а учебная деятельность нередко воспринимается как формальная обязанность. Это подчеркивает необходимость изучения когнитивных и эмоционально-ценностных аспектов мотивации, влияющих на вовлеченность школьников.

Современные исследования показывают необходимость адаптации образовательных подходов для усиления мотивации [4]. Эффективность мотивации повышается за счет создания благоприятной образовательной среды, обеспечивающей эмоциональное вовлечение и самонаправленность обучающихся [9]. Мотивация к обучению рассматривается как ключевой элемент, влияющий на заинтересованность обучающихся в учебном процессе и развитие их личного и научного потенциала [12].

Подростковый возраст характеризуется становлением самосознания, усилением потребности в автономии и формированием первых жизненных ориентиров. В этот период происходит смена ведущей деятельности с учебной на социально-коммуникативную, что часто сопровождается снижением заинтересованности в учебной деятельности и может приводить к школьной дезадаптации. Ряд исследований показывают, что недостаточная мотивация в возрасте 11–14 лет связана с ослаблением внутренней мотивации, что подчеркивает необходимость изучения факторов, влияющих на ее формирование в переходный период [2; 10].

Леонтьев А.Н. акцентировал внимание на личностном смысле учебной деятельности, формирующей внутреннюю мотивацию [7]. Божович Л.И. рассматривала мотивацию как центральный механизм, определяющий активность личности в обучении [3].

В статье Леонтьева Д.А. и соавторов мотивация к обучению рассматривается через призму переживаний в учебной деятельности. Согласно представленным результатам, переживания удовольствия и осмысленности тесно коррелируют между собой и положительно связаны с психологическим благополучием, что усиливает мотивацию к учебным занятиям, а также влияют на академическую успеваемость. Напротив, негативные эмоции, такие как тревожность, чувство неудовлетворенности или страх неудачи, могут существенно снижать уровень внутренней мотивации, препятствуя вовлеченности в учебный процесс [8].

Теоретической основой исследования является деятельностный подход, согласно которому мотивация формируется в процессе осмысленной учебной деятельности, интегрирующей когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты [7]. Главная цель проведенного исследования — определить влияние когнитивных и эмоционально-ценностных факторов на учебную мотивацию подростков, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные в психолого-педагогической коррекции.

В статье представлены результаты исследования, проведенного в БОУ города Омска «Лицей № 64» весной 2025 года. В рамках подготовки к разработке комплекса мер, направленных на повышение учебной мотивации школьников, была проведена диагностика среди учащихся 4–8 классов. Её задачей стало определение уровня сформированности мотивации и оценка эмоционального отношения к учению. На основании полученных результатов создана программа психолого-педагогического сопровождения, ориентированная на поддержку и развитие мотивационной сферы обучающихся уровня основного общего образования. Она будет реализована в следующем 2025–2026 учебном году.

Учащиеся, находящиеся в 9-м классе в текущем учебном году, не диагностировались, так как перейдут в старшие классы или поступят в иные образовательные учреждения. Учащиеся 4-х классов принимали участие в исследовании, так как в будущем учебном году они перейдут на новую ступень обучения и будут вовлечены в коррекционную работу развития учебной мотивации.

Материалы и методы исследования. Для комплексного изучения мотивационной сферы были использованы три методических инструмента, соответствующие целям исследования.

1. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (Спилберг Ч.Д., модификация Андреевой А.Д.) [1]

Методика направлена на определение уровня учебной мотивации с учётом эмоционального отношения к учению. Она позволяет оценить сочетание познавательной направленности и эмоциональной окраски отношения к образовательному процессу. Помимо шкальных оценок и дополнительных факторов, методика выделяет пять уровней учебной мотивации:

- I уровень — продуктивная мотивация, преобладание познавательных мотивов и выражено положительное отношение к учению;
- II уровень — продуктивная мотивация, положительное отношение к учению, соответствие социальным ожиданиям;
- III уровень — средний, с умеренной познавательной направленностью и снижающимся интересом;
- IV уровень — сниженная мотивация, наличие «школьной скуки», эмоциональное отчуждение;
- V уровень — резко отрицательное отношение к учебному процессу, выраженное сопротивление и отторжение.

Выбор данной методики обусловлен её эффективностью в диагностике как когнитивных, так и аффективных компонентов мотивации, что особенно важно при подготовке коррекционных программ.

2. Опросник «Учебная мотивация школьников» (Матюхина М.В., модификация Бадмаевой Н.Ц.) [2].

Данная методика применяется для оценки степени выраженности основных типов мотивации, таких как познавательная, социальная и внешняя. Она позволяет судить о том, насколько учебная деятельность воспринимается учащимися как значимая, какая её составляющая играет ведущую роль — интерес к знаниям, стремление соответствовать ожиданиям окружающих или ориентир на внешнее вознаграждение.

Методика позволяет выявить структурные особенности мотивационной сферы школьника и определить возможные зоны риска, требующие педагогической или психологической поддержки.

3. Авторская шкала оценки мотивационных установок учащихся.

С целью получения дополнительных сведений о самооценке мотивационного поведения была использована краткая анкета, включающая 4 утверждения, по каждому из которых участники выставляли балл от 1 до 5 в зависимости от степени согласия.

1. Мне интересно учиться.
2. Я хочу доказать самому себе, что способен успешно учиться.
3. Мне стыдно плохо учиться.
4. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы заслужить уважение родителей.

Инструмент был введён в качестве дополнения к основной диагностике и позволил уточнить отношение учащихся к учению в интерпретациях, приближенных к их собственной повседневной реальности.

В исследовании принял участие 424 обучающихся от 10 до 14 лет, из них 236 мальчиков и 188 девочек.

Собранные данные подверглись количественной обработке с использованием программы SPSS Statistics. Анализ включал:

- описательную статистику — для обобщения распределения мотивационных уровней;
- критерий Краскела–Уоллиса — для выявления различий в показателях мотивации между группами;
- корреляционный анализ (коэффициент Кендалла Тау-b) — для изучения взаимосвязей между мотивационными и эмоциональными переменными;
- непараметрический критерий Манна–Уитни (U) — для анализа гендерных различий в проявлении мотивации, тревожности и познавательной активности.

Применение непараметрических критериев статистической значимости объясняется характером распределения переменных и шкальной природой большинства исследуемых параметров.

Основная часть. Полученные в ходе исследования данные позволили составить целостную картину текущего состояния учебной мотивации у школьников данной возрастной группы. Проведённый анализ охватил учащихся 4-х–8-х классов, что дало возможность проследить эмоционально-мотивационные особенности, характерные для обучающихся на уровне основного общего образования.

На основании методики Спилберга Ч.Д. в модификации Андреевой А.Д. удалось классифицировать участников по пяти уровням учебной мотивации (см. табл. 1).

Таблица 1. Распределение учащихся по уровням мотивации (среди всех испытуемых 10–14 лет)

Уровень учебной мотивации	Процент учащихся (%)
I уровень — высокая продуктивная мотивация, выраженное положительное отношение к учению	6
II уровень — продуктивная мотивация, соответствие социальному нормативу	21
III уровень — средний уровень мотивации, снижение познавательной активности	41,5
IV уровень — низкий уровень мотивации, «школьная скука», отчуждение от учения	27
V уровень — резко отрицательное отношение к учению	4,5

Анализ показывает, что **наиболее распространённым является средний уровень мотивации (III уровень)** — он зафиксирован почти у половины всех испытуемых (41,5%). Это свидетельствует о том, что значительная часть подростков демонстрирует лишь формальное отношение к обучению, без ярко выраженного познавательного интереса. Около трети учащихся (27%) имеют низкий уровень мотивации, что подтверждает нарастание отчуждения от учебного процесса. Устойчивая продуктивная учебная мотивация выявлена у 27% учащихся. Из них 6% имеют выраженное положительное отношение к учению, остальные стремятся соответствовать социально желательному образу хорошего ученика.

Сравнительный анализ групп с разным уровнем мотивации показал **статистически значимые различия по следующим параметрам:** эмоциональное отношение к учебному процессу ($\chi^2 = 91,258, p = 0,000$), наличие интереса к учению ($\chi^2 = 105,318, p = 0,000$), желание доказать себе успешность в обучении ($\chi^2 = 59,219, p = 0,000$).

Эти данные указывают на тесную взаимосвязь между уровнем мотивации и эмоционально-ценностными установками школьников. Чем выше мотивация, тем устойчивее положительное эмоциональное отношение к учебному процессу и сильнее выражена внутренняя потребность в самоутверждении через успех в обучении.

Корреляционный анализ показал, как прямые, так и обратные взаимосвязи между когнитивными, эмоциональными и поведенческими компонентами мотивации.

На уровне значимости $p < 0,01$ познавательная активность, мотивация достижения и общий уровень учебной мотивации **прямо коррелируют** с интересом к учебному процессу, стремлением доказать себе свою успешность, избеганием стыда за плохие результаты.

Эти взаимосвязи подтверждают предположение о том, что **внутренне мотивированные школьники чаще демонстрируют осознанную включённость в учение**, эмоциональную устойчивость и ответственность перед самим собой.

Напротив, переживание таких эмоциональных состояний, как тревога и гнев **обратно связаны** с интересом к учению, самоэффективностью и общей учебной мотивацией ($p < 0,01$). Это говорит о том, что негативный эмоциональный фон

существенно снижает мотивационную включенность учащихся, подавляя инициативу и стремление к успеху.

Дополнительно обнаружена **прямая корреляция на уровне значимости $p < 0,05$** между переживанием тревоги и нежеланием испытывать чувство стыда. Можно сделать вывод, что тревожные ученики часто ориентированы на **избегание неудачи**, чем на достижение успеха.

Данные о тесной связи между уровнем мотивации и эмоционально-ценностными установками школьников позволяют говорить о **взаимозависимости когнитивных и аффективных компонентов учебной деятельности**. Такая взаимосвязь обусловлена рядом психологических и социально-педагогических факторов.

Во-первых, **мотивация к обучению у школьников тесно связана с их субъективной значимостью самого процесса учения**. Если подросток воспринимает учёбу как лично значимую, соответствующую его интересам и жизненным ориентирам, то учебная активность сопровождается **положительным эмоциональным фоном**. Появляется чувство вовлеченности, интерес, удовлетворение от преодоления трудностей. Это объясняет, почему учащиеся с высоким уровнем мотивации демонстрируют более устойчивое положительное отношение к учебному процессу.

Во-вторых, **высокая мотивация способствует укреплению самооценки и уверенности в себе**. Успешное выполнение заданий, достижения и признание со стороны окружающих формируют у ученика ощущение компетентности, что в свою очередь усиливает **внутреннюю потребность в самоутверждении через образовательную деятельность**.

В-третьих, **школьная среда, насыщенная положительной обратной связью, поддержкой со стороны педагогов и родителей**, усиливает позитивное эмоциональное отношение к учебе.

В совокупности всё это формирует учебную **мотивацию и эмоциональное отношение к образовательному процессу**, в котором внутренние установки, цели и переживания учащегося интегрируются в единое поведение. Чем прочнее эта внутренняя структура, тем более устойчивой становится мотивация к учению, и тем выше вероятность успешной самореализации ученика через образовательную деятельность.

Рассмотрим особенности мотивации и эмоционального отношения к учению в разных возрастных группах учащихся.

Результаты проведенной в 4-х классах диагностики представлены в таблице 2.⁷

Указанные в таблице факторы: познавательная активность, мотивация достижения, тревожность и гнев являются шкалами по методике диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (Спилберг Ч.Д., модификация Андреевой А.Д.). Авторами выделены негативные переживания тревожности и гнева, как существенные аспекты, влияющие на формирование школьной тревожности, скуки или резко отрицательного отношения к школе и учению.

Таблица 2. Корреляционная матрица показателей мотивации и эмоционального отношения к учебной деятельности у обучающихся 4-х классов

Фактор	Сформированность мотивации	Интерес	Успех	Стыд	Уважение родителей
Познавательная активность	0,459**	0,415**	0,282**	0,148	0,114

⁷ В Таблицах 2 — 6 «**» — корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя); «*» — корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя).

Мотивация достижения	0,417**	0,128	0,300**	0,040	0,105
Тревожность	-0,289**	-0,273**	-0,160	0,095	0,044
Гнев	-0,239*	-0,209	-0,115	0,0	0,057
Уровни мотивации	0,429**	0,354**	0,307**	0,030	0,060

Полученные данные показывают, что у учащихся 4-х классов мотивация учения в значительной степени зависит от эмоционального состояния: позитивные эмоции и активность усиливают интерес и уверенность, а негативные (тревога и гнев) — ослабляют мотивацию. В начальной школе существенное влияние на учебную мотивацию влияют положительный эмоциональный фон и поддержка со стороны учителей и родителей.

Мотивация учения у четвероклассников носит переходный характер: от преимущественно внешней и эмоционально-оценочной к постепенно формирующейся внутренней познавательной мотивации. На это указывает прямая взаимосвязь желаний быть успешным с познавательной активностью и мотивацией достижения.

Сравнительный анализ рассматриваемых показателей у мальчиков и девочек не выявил статистически значимых различий в данном возрасте.

С психолого-педагогической точки зрения, положительное влияние на учебную мотивацию в этот период оказывает поддержание у школьников устойчивого интереса к изучаемому материалу, создание ситуации успеха, формирование чувства эмоциональной безопасности.

Таблица 3. Корреляционная матрица показателей мотивации и эмоционального отношения к учебной деятельности у обучающихся 5-х классов

Фактор	Сформированность мотивации	Интерес	Успех	Стыд	Уважение родителей
Познавательная активность	0,417**	0,562**	0,425**	0,128	-0,044
Мотивация достижения	0,312**	0,481**	0,432**	0,218**	-0,004
Тревожность	-0,230**	-0,316**	-0,308**	0,063	0,111
Гнев	-0,157*	-0,264**	-0,218*	0,149	0,057
Уровни мотивации	0,383**	0,546**	0,461**	0,048	-0,045

Учащиеся 5-х классов, как правило, находятся в возрасте 10–11 лет и переживают ранний этап подросткового возраста. Этот период характеризуется началом существенной перестройки внутреннего мира ребёнка: формируется **осознание собственного «Я»**, усиливается стремление к самостоятельности, растёт потребность в самоуважении и признании со стороны окружающих. Одновременно происходит усложнение учебной деятельности — учащиеся переходят к более абстрактным формам мышления, повышается объём и сложность учебных задач, что требует от них не только волевых усилий, но и сформированной учебной мотивации.

Особенностью этого возрастного этапа является повышенная чувствительность к **оценкам значимых взрослых**, а также стремление к **доказательству собственной компетентности**. Именно в 5 классе учащиеся всё чаще стремятся сравнивать себя с другими, начинают ощущать потребность в достижениях и самоутверждении через учебный успех. Эмоциональная сфера при этом становится менее импульсивной, однако ещё сохраняет нестабильность, особенно в условиях стресса и повышенной нагрузки.

Полученные в исследовании данные (см. табл. 3) подтверждают специфику мотивационного профиля учащихся этой возрастной категории. Корреляционный анализ выявил, что **познавательная активность, мотивация достижения, а также общий уровень учебной мотивации и положительное эмоциональное отношение к обучению** находятся в прямой взаимосвязи с наличием интереса к учебной деятельности и стремлением доказать себе собственную успешность. Это указывает на то, что в 5 классе начинает устойчиво формироваться **внутренний учебный мотив**, основанный на личностной значимости успеха и понимании собственной роли в достижении результатов.

В то же время было установлено, что **переживание тревожности** демонстрирует обратную взаимосвязь с мотивационными и эмоциональными параметрами. Это означает, что повышенная тревожность может снижать учебную включенность, снижать уверенность в себе и мешать реализации стремления к успеху. Примечательно, что у девочек уровень тревожности статистически значимо выше, чем у мальчиков ($p = 0,030$), что, возможно, связано с более выраженной зависимостью их самооценки от внешних оценок и стремлением соответствовать ожиданиям.

Интересен также тот факт, что **мотивация достижения у мальчиков значительно выше**, чем у девочек ($p = 0,009$), наряду с более высоким общим уровнем учебной мотивации ($p = 0,031$). Это может свидетельствовать о гендерных различиях в характере учебной активности, где мальчики чаще ориентируются на достижение цели и преодоление трудностей, а девочки — на эмоциональную гармонию и одобрение со стороны окружающих.

Также установлено, что **переживание чувства гнева** обратно коррелирует с учебной мотивацией и интересом к учению. Это может быть связано с тем, что у части учащихся, испытывающих внутреннее напряжение и фрустрацию, наблюдается склонность к эмоциональному откату от учения как источника дискомфорта, что требует дополнительного внимания со стороны педагогов и психологов.

Таким образом, в 5 классе учебная мотивация начинает приобретать **лично значимый характер** и всё чаще определяется не только внешними стимулами, но и **внутренними установками**, связанными с самооценкой, интересом к познанию и стремлением к самореализации.

Таблица 4. Корреляционная матрица показателей мотивации и эмоционального отношения к учебной деятельности у обучающихся 6-х классов

Фактор	Сформированность мотивации	Интерес	Успех	Стыд	Уважение родителей
Познавательная активность	0,304**	0,507**	0,355**	0,142	0,192*
Мотивация достижения	0,280**	0,429**	0,357**	0,026	0,052
Тревожность	-0,158	-0,114	-0,085	0,038	0,112
Гнев	-0,202*	-0,206*	-0,124	0,093	-0,139
Уровни мотивации	0,252**	0,320**	0,251*	0,011	0,151

Учащиеся 6-х классов, как правило, находятся в возрасте 11–12 лет и вступают в фазу активного перехода к подростковому возрасту. Это период, характеризующийся значительными изменениями в когнитивной, личностной и эмоциональной сферах. У детей этого возраста начинает формироваться **осознанная позиция субъекта учебной**

деятельности — они становятся способными к рефлексии собственных успехов и неудач, стремятся к самоутверждению, всё чаще ориентируются не только на мнение взрослых, но и на внутренние представления о своих способностях и целях.

В познавательном плане учащиеся демонстрируют возрастающую способность к **анализу, обобщению, переносу знаний**, что делает их потенциально готовыми к освоению более сложных и абстрактных учебных задач. Вместе с тем повышается и эмоциональная чувствительность: учащиеся более остро реагируют на неуспех, становятся уязвимыми к оценке, особенно в ситуациях сравнения с другими.

Анализ данных, полученных в ходе исследования (см. табл. 4), позволяет утверждать, что мотивационная сфера шестиклассников уже обладает **внутренней структурированностью**. Так, по результатам корреляционного анализа, установлены значимые прямые связи между **познавательной активностью, мотивацией достижения**, а также **общим уровнем мотивации и интересом к обучению**. Это указывает на формирование **внутренне мотивированной учебной установки**, где стремление к успеху и осмысленное отношение к учебному процессу становятся определяющими поведенческими регуляторами.

Дополнительный интерес представляют данные о связи между познавательной активностью и таким внешне опосредованным фактором, как **стремление заслужить уважение родителей**. Это отражает переходный характер мотивационной структуры: несмотря на усиливающееся стремление к самостоятельности, **социальное одобрение** по-прежнему остаётся значимым мотивирующим фактором. Таким образом, у многих учащихся мотивация формируется на стыке **внутренней рефлексии и внешних ожиданий**.

На фоне положительных тенденций были выявлены и сдерживающие факторы. Так, **переживание чувства гнева** оказалось статистически значимо связано с **снижением мотивации и интереса к учению**, что подтверждает роль негативных эмоциональных состояний как барьера к познавательной активности. Кроме того, **тревожность**, по результатам сравнительного анализа, в 6 классе более выражена у девочек ($p = 0.000$), что может объясняться повышенной чувствительностью к школьной нагрузке, оценке, социальной конкуренции.

Также были зафиксированы гендерные различия в структуре учебной мотивации и эмоционального реагирования. Мальчики в среднем демонстрировали более высокий уровень мотивации к обучению ($p = 0.005$) и познавательной активности ($p = 0.016$), что может свидетельствовать о большей уверенности в собственных силах и склонности к активности в ситуации учебной задачи. В то же время девочки чаще отмечали у себя выраженные эмоциональные реакции, включая повышенный уровень тревожности и гнева. Эти особенности могут быть обусловлены тем, что девочки, как правило, более чувствительны к оценке и межличностным ожиданиям, глубже переживают возможные неудачи и чаще ориентированы на соответствие социальным нормам. В результате их учебная активность сопровождается более насыщенным внутренним эмоциональным фоном, что требует особого внимания к психологическому климату образовательной среды.

Таблица 5. Корреляционная матрица показателей мотивации и эмоционального отношения к учебной деятельности у обучающихся 7-х классов

Фактор	Сформированность мотивации	Интерес	Успех	Стыд	Уважение родителей
Познавательная активность	0,428**	0,514**	0,306**	0,116	0,049
Мотивация достижения	0,438**	0,422**	0,301**	0,081	0,115

Тревожность	-0,104	-0,226**	-0,033	0,105	0,160*
Гнев	-0,076	-0,245**	-0,120	0,036	0,105
Уровни мотивации	0,393**	0,533**	0,281**	0,014	-0,011

Учащиеся 7-х классов, как правило, находятся в возрасте 12–13 лет и представляют собой возрастную группу, находящуюся в активной фазе подросткового периода. Это этап интенсивного личностного становления, перехода от внешней мотивации к внутренне детерминированной, поиска идентичности и ценностных ориентиров. Школьники в этом возрасте стремятся к большей самостоятельности в суждениях, проявляют повышенный интерес к самооценке, переживают повышенную чувствительность к мнению сверстников и взрослых, а также чаще задаются вопросами о своём будущем.

Особенностью именно этой возрастной группы в контексте проведённого исследования является то, что **в 7 классе в лице начинается профильное обучение**, направленное на углублённое изучение физико-математических дисциплин. Это обстоятельство вносит дополнительные требования к учебной нагрузке, концентрации внимания, уровню абстрактного мышления и самоорганизации. Для большинства подростков это становится первым серьёзным испытанием, требующим не только академических способностей, но и **сформированной учебной мотивации, устойчивого интереса к предметной области и навыков эмоциональной регуляции**.

Результаты корреляционного анализа (см. табл. 5) демонстрируют, что в данной возрастной группе **мотивационная сфера характеризуется высоким уровнем структурности**. Было выявлено, что **познавательная активность, мотивация достижения**, а также **общий уровень мотивации и положительное эмоциональное отношение к учению** находятся в прямой взаимосвязи с наличием интереса к учебной деятельности и стремлением доказать себе собственную успешность. Эти показатели свидетельствуют о том, что для значительной части семиклассников учебная деятельность приобретает **внутреннюю значимость**, особенно в условиях осознанного выбора профильного направления.

Однако с усилением когнитивной и личностной нагрузки усиливаются и эмоциональные трудности. Так, было установлено, что **переживание тревоги и гнева** обратно коррелирует с учебной мотивацией, особенно с интересом к обучению. Учащиеся, испытывающие внутреннее напряжение и эмоциональный дискомфорт, чаще утрачивают учебную вовлечённость. При этом важно отметить, что **у девочек уровень тревожности статистически значимо выше**, чем у мальчиков ($p = 0.026$), что соответствует общей возрастной динамике и может быть связано с большей эмоциональной восприимчивостью и склонностью к самокритичности.

Интересной является выявленная на уровне $p < 0.05$ положительная связь между тревожностью и стремлением заслужить уважение родителей. Это указывает на то, что **часть учащихся компенсирует внутреннюю неуверенность через повышенное старание**, опираясь на внешнюю оценку как способ поддержания самооценки. Таким образом, мотивация в данной группе может носить **амбивалентный характер**: с одной стороны, она направлена на достижение успеха, с другой — опосредована эмоциональным напряжением и стремлением избежать разочарования окружающих.

Таким образом, учащиеся 7-х классов лицея демонстрируют переход от учебной деятельности, опирающейся на внешние стимулы, к **осмысленному, лично значимому учению**, особенно в условиях углублённого предметного обучения. Однако этот переход сопровождается внутренними противоречиями и высоким уровнем

эмоциональной уязвимости, особенно у девочек. В связи с этим работа с мотивацией подростков данной категории требует учёта не только их интеллектуального потенциала, но и эмоциональных особенностей, а также создания поддерживающей среды, способствующей устойчивому развитию интереса к учению и снижению эмоционального напряжения.

Таблица 6. Корреляционная матрица показателей мотивации и эмоционального отношения к учебной деятельности у обучающихся 8-х классов

Фактор	Сформированность мотивации	Интерес	Успех	Стыд	Уважение родителей
Познавательная активность	0,335**	0,449**	0,222**	0,018	0,014
Мотивация достижения	0,337**	0,411**	0,365**	0,052	0,085
Тревожность	-0,076	-0,203**	-0,114	0,144	0,061
Гнев	-0,108	-0,181*	-0,075	-0,007	0,000
Уровни мотивации	0,251**	0,422**	0,278**	-0,020	0,026

Учащиеся 8-х классов, как правило, находятся в возрасте 13–14 лет и представляют собой возрастную категорию, находящуюся в активной фазе **среднего подросткового периода**. Это время характеризуется дальнейшим развитием самосознания, усложнением внутреннего мира, формированием устойчивых личностных установок и становлением базовых мировоззренческих ориентаций. Подростки стремятся к автономии, вырабатывают собственные взгляды, нередко вступают в противоречие с внешними авторитетами и активно ориентируются на референтную группу сверстников.

Когнитивная сфера к этому возрасту уже достаточно развита: учащиеся способны к абстрактному мышлению, сравнительному анализу, рассуждению, прогнозированию. Вместе с тем, мотивационная структура приобретает всё большую **избирательность**: учебная активность направляется преимущественно на те области, которые представляются лично значимыми, практически полезными или социально одобряемыми. В остальном может наблюдаться отчуждение и формальное отношение к учебной деятельности.

Результаты корреляционного анализа (см. табл. 6) подтвердили, что даже в условиях возрастной переориентации познавательная активность, мотивация достижения, а также общий уровень мотивации и эмоционального отношения к учению сохраняют **устойчивую прямую взаимосвязь** с ключевыми мотивационными параметрами — интересом к учебной деятельности и стремлением доказать себе свою способность к успеху. Это позволяет говорить о наличии у значительной части восьмиклассников **внутренне осознанной учебной мотивации**, которая сохраняется при условии совпадения учебных задач с их личностными целями и интересами.

Однако одновременно фиксируется и влияние негативных эмоциональных факторов. Так, установлено, что **тревожность обратно коррелирует с интересом к учению**, что свидетельствует о возможном тормозящем эффекте тревожных переживаний на учебную вовлеченность. Эмоциональное напряжение, возникающее на фоне предстоящей проверки знаний, завышенных ожиданий или страха неуспеха, может подрывать даже ранее устойчивый интерес к учению. Особенно это актуально в условиях возрастающей учебной нагрузки и давления, связанного с приближающимся этапом профильного выбора и осмыслением будущей профессиональной траектории.

Кроме того, на уровне $p < 0,05$ была выявлена **обратная корреляция между переживанием гнева и интересом к учебной деятельности**. Это может быть отражением фрустрации, вызванной несоответствием учебного материала ожиданиям, конфликтами с педагогами или усталостью от рутинной нагрузки. В таком случае гнев выступает как защитная реакция на внутреннюю демотивацию и воспринимаемую несправедливость, снижая готовность к активному обучению.

Таким образом, учащиеся 8-х классов находятся в **переходной точке**, где учебная мотивация начинает всё более зависеть от личностных установок, уровня саморефлексии и эмоциональной устойчивости. При этом мотивация может сохранять высокий уровень при условии внутренней значимости содержания обучения и соответствующей эмоциональной поддержки. Снижение интереса к учению в данном возрасте часто связано не с отсутствием способностей, а с эмоциональной перегрузкой, отсутствием положительного подкрепления и затруднённым поиском личного смысла в учебной деятельности.

Заключение. Для педагогов и психологов этот возрастной период особенно важен как этап **поддержки, переориентации и укрепления учебной мотивации**. Необходимы целенаправленные усилия, направленные на развитие познавательной инициативы, эмоциональной саморегуляции и смысловой вовлеченности учащихся в процесс обучения.

Проведённое исследование позволило выделить некоторые возрастные особенности формирования мотивации учения и эмоционального отношения к учебной деятельности у учащихся 4х–8х классов.

С возрастом структура мотивационной сферы школьников усложняется: от эмоционально окрашенного интереса младших подростков к рациональной, но подверженной внутренним аспектам мотивации учащихся старших классов. Эмоциональные переменные, в первую очередь тревожность и гнев, начинают играть всё более значимую роль и могут существенно тормозить учебную активность.

Наибольшей устойчивостью отличается мотивация учащихся, обладающих выраженным внутренним интересом и мотивацией достижения. Именно в этой группе фиксируются положительные связи по всем основным параметрам — от интереса и успеха до отказа от деструктивных эмоциональных реакций.

Анализ полученных в ходе исследования данных позволяет сделать ряд значимых выводов, имеющих как теоретическое, так и прикладное значение для образовательной практики. Учебная мотивация подростков, как показало исследование, представляет собой сложную, многоуровневую систему, в которой тесно переплетаются когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты. Особую важность приобретает эмоциональное отношение к учебному процессу, напрямую связанное с уровнем мотивации и познавательной активности.

Таким образом, для устойчивого развития учебной мотивации подростков необходимо внедрение системной коррекционной работы, включающей следующие направления:

1. **Осуществление эмоционально-психологической поддержки обучающихся:** снижение уровня тревожности, развитие навыков эмоциональной саморегуляции, формирование устойчивой самооценки.

2. **Актуализация практической и личностной значимости содержания учебного материала.**

3. **Развитие внутренней мотивации** — создание условий для самоопределения, инициативы и ощущение собственной субъектности в учебной деятельности.

4. Учёт различий в эмоциональной регуляции и реагировании на учебные требования подростками разного пола.

5. **Системный мониторинг мотивационной динамики** — регулярная диагностика и коррекционная работа по поддержанию учебной активности.

Реализация указанных направлений возможна при совместном участии педагогов, психологов и администрации школы, ориентированном на развитие обучающегося как субъекта учебной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева А.Д. Отношение к учению в разные периоды развития российского школьного образования / А.Д. Андреева // Культурно-историческая психология. — 2021. — Т. 17, № 1. — С. 84–92. — DOI: 10.17759/chp.2021170112.
2. Бадмаева Н.Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей / Н. Ц. Бадмаева. — Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2004. — 280 с.
3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности : избранные психологические труды / Л.И. Божович ; под ред. Д. И. Фельдштейна. — Москва : Институт практической психологии ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. — 352 с.
4. Данилова Е.Е. Содержание и динамика мотивационных предпочтений современных младших школьников и младших подростков / Е.Е. Данилова // Психологическая наука и образование. — 2019. — Т. 24, № 4. — С. 51–61. — DOI: 10.17759/pse.2019240404.
5. Зинченко С.Н. Исследование учебной мотивации подростков (10–14 лет): эмоционально-ценностные и когнитивные аспекты: набор данных / С.Н. Зинченко. — Москва : RusPsyData: Репозиторий психологических исследований и инструментов, 2025. — DOI: 10.48612/MSUPE/6gx1-v44n-xtxk.
6. Золотарева А.В. Мотивация к учебной деятельности у современных подростков: результаты регионального исследования в школах, находящихся в сложных социальных условиях / А.В. Золотарева, И.В. Серафимович // Психологическая наука и образование. — 2021. — Т. 26, № 6. — С. 58–68. — DOI: 10.17759/pse.2021260604.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — 2-е изд. — Москва : Политиздат, 1977. — 304 с.
8. Леонтьев Д.А. Мотивация и личностные ресурсы в образовательной деятельности / Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, С.Ш. Досумова, Ф.Р. Рзаева, В.В. Бобров // Психологический журнал. — 2018. — Т. 39, № 2. — С. 15–25. — DOI: 10.17759/pse.2018230605.
9. Ляшенко М.В. Мотивация учебной деятельности: основные понятия и проблемы / М.В. Ляшенко // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. — 2019. — Т. 11, № 1. — С. 53–73. — DOI: 10.14529/ped190107.
10. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В. Матюхина. — Москва : Педагогика, 1984. — 144 с.
11. Никитская М.Г. Учебная мотивация старших подростков в разных образовательных средах / М.Г. Никитская, Н.Н. Толстых // Психологическая наука и образование. — 2025. — Т. 30, № 2. — С. 32–46. — DOI: 10.17759/pse.2025300203.
12. Стрельченко О.Н. Развитие личности в условиях цифровизации российского образования / О.Н. Стрельченко // Международный научно-исследовательский журнал. — 2023. — № 2 (128). — DOI: 10.23670/irj.2023.128.3.

REFERENCES

1. Andreyeva A.D. (2021). Attitudes toward learning in different periods of the development of Russian school education. *Cultural-Historical Psychology*, 17(1), pp. 84–92. <https://doi.org/10.17759/chp.2021170112> (In Russian).
2. Badmaeva N.Ts. (2004). The influence of motivational factors on the development of mental abilities. Ulan-Ude: VSGTU Publishing House. (In Russian).
3. Bozhovich L.I. (1997). Problems of personality formation: Selected psychological works (Ed. D.I. Feldshtein). Moscow: Institute of Practical Psychology; Voronezh: NPO MODEK. (In Russian).
4. Danilova E.E. (2019). Content and dynamics of motivational preferences of modern primary school students and early adolescents. *Psychological Science and Education*, 24(4), pp. 51–61. <https://doi.org/10.17759/pse.2019240404> (In Russian).

5. Zinchenko S.N. (2025). A study of academic motivation in adolescents (10-14 years): emotional-value and cognitive aspects: Dataset. RusPsyData: Repository of psychological research and instruments. Moscow. <https://doi.org/10.48612/MSUPE/6gx1-v44n-xtxk> (In Russian).
6. Zolotareva A.V., Serafimovich I.V. (2021). Motivation for academic activities among modern adolescents: Results of a regional study in schools in challenging social conditions. *Psychological Science and Education*, 26(6), pp. 58–68. <https://doi.org/10.17759/pse.2021260604> (In Russian).
7. Leontiev A.N. (1977). *Activity. Consciousness. Personality* (2nd ed.). Moscow: Politizdat. (In Russian).
8. Leontiev D.A., Osin E.N., Dosumova S.Sh., Rzaeva F.R., Bobrov V.V. (2018). Motivation and personal resources in educational activities. *Psychological Journal*, 39(2), pp. 15–25. <https://doi.org/10.17759/pse.2018230605> (In Russian).
9. Lyashenko M.V. (2019). Motivation of academic activities: Basic concepts and problems. *Bulletin of South Ural State University. Series: Education. Pedagogical Sciences*, 11(1), pp. 53–73. <https://doi.org/10.14529/ped190107> (In Russian).
10. Matyukhina M.V. (1984). *Motivation of learning in primary school students*. Moscow: Pedagogika. (In Russian).
11. Nikitskaya M.G., & Tolstyh N.N. (2025). Academic motivation of older adolescents in different educational environments. *Psychological Science and Education*, 30(2), pp. 32–46. <https://doi.org/10.17759/pse.2025300203> (In Russian).
12. Strelchenko O.N. (2023). Personality development in the context of the digitalization of Russian education. *International Research Journal*, 2(128). <https://doi.org/10.23670/irj.2023.128.3> (In Russian).

Поступила в редакцию 16.12.2025 г.

FORMATION OF ADOLESCENTS' ACADEMIC MOTIVATION: EMOTIONAL-VALUE AND COGNITIVE ASPECTS IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION

S.N. Zinchenko

The article explores adolescents' academic motivation as a psychological process integrated into the structure of personality within the context of modern education. Based on the theoretical analysis and the empirical study conducted in 2025 at Lyceum No. 64 in Omsk, the personal aspects of motivation among students in grades 4–8 were investigated, encompassing its cognitive and emotional-value components. Modified methodologies of diagnostic methods by Spielberger C.D. and Matyukhina M.V., along with an original scale for assessing motivational attitudes, were employed. The findings indicate that motivation, as a personality process, is shaped by age, gender, and emotional states such as anxiety and anger. Correlations were identified between motivation, cognitive activity, and achievement motivation, as well as the impact of negative emotions on reduced academic engagement. The results obtained highlight the need for psychological correction of the motivational sphere of adolescents' personality, aimed at its development and reinforcement.

Keywords: academic motivation, psychology of personality, cognitive activity, achievement motivation, emotional states, adolescents, educational environment, psychological correction of motivational sphere

Зинченко Светлана Николаевна.

Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского, Российская Федерация,
г. Омск.

Ассистент кафедры общей и социальной
психологии.

ORCID: 0009-0000-9813-3378.

E-mail: Z_Svetta@mail.ru.

Zinchenko Svetlana Nikolaevna.

Omsk State University named after F.M. Dostoevsky,
Omsk, Russian Federation.

Assistant at Department of General and Social
Psychology.

ORCID: 0009-0000-9813-3378.

E-mail: Z_Svetta@mail.ru.